

TAHAPAN ADOPSI INOVASI PEMBELAJARAN PADA PROGRAM PAKET C-IPS DI PKBM BHAKTI IBU NUSANTARA KOTA PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3709115

Binawan^{1*}, Alim Harun Pamungkas¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*biawaan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi yang cukup tinggi yang menyebabkan banyaknya warga belajar mengikuti kegiatan pembelajaran Paket C-IPS. Inovasi tersebut dilihat dari kemajuan di bidang teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Secara umum inovasi tersebut meliputi inovasi instrumen. Wujud inovasi instrumen yaitu (1) peralatan pembelajaran baru berupa LCD proyektor; dan (2) pemanfaatan aplikasi berbasis online dan offline. Penelitian ini akan berfokus pada pemanfaatan aplikasi dalam pengembangan pembelajaran. Informasi lain yang diperoleh adalah bahwa pada tahun 2019 PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara telah meningkatkan intensitas pemanfaatan inovasi di bidang teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu wujud inovasi yang digunakan adalah kelompok diskusi mata pelajaran melalui online yang memanfaatkan aplikasi Whatsapp. Pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran Program Paket C merupakan inovasi pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena ingin menggambarkan seluruh variabel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini merupakan warga belajar Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara yang berjumlah 34 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dengan subyek sebanyak 24 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah rumus persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tahap pengenalan inovasi pembelajaran sudah berjalan baik; (2) tahap persuasi inovasi pembelajaran sudah berjalan sangat baik; (3) tahap keputusan inovasi pembelajaran sudah berjalan baik; (4) tahap implementasi inovasi pembelajaran sudah berjalan sangat baik; (5) tahap konfirmasi inovasi pembelajaran sudah berjalan sangat baik.

Kata Kunci: Inovasi Pembelajaran, Adopsi, Paket C

PENDAHULUAN

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal, dilandasi dengan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pada pasal 100 ayat 2. PKBM sebagai satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, perlu dibina secara berkesinambungan menuju standar yang mapan (Kemdikbud, 2012). PKBM yang tercatat di Kota Padang sebanyak 35 PKBM, dan 20 (57,14%) di antaranya sudah mengisi data, sedangkan 15 (42,68%) lainnya belum mengisi data (Dapodik PAUD dan Dikmas, 2019). PKBM yang selalu melakukan pengisian data salah satunya PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara yang selalu menginput data warga belajarnya. Jumlah warga belajar yang terdaftar pada PKBM tersebut mengalami peningkatan di setiap semester. Pada semester genap 2017-2018 tercatat 100 warga belajar terdaftar, sedangkan pada semester ganjil 2018-2019 tercatat 252 jumlah warga belajar terdaftar, dan terjadi lagi peningkatan pada semester genap 2018-2019 yaitu tercatat 597 jumlah warga belajar (Dapodik PAUD dan Dikmas, 2019).

PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara menyelenggarakan program salah satunya pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Jumlah warga belajar paket A sebanyak 120 orang, paket B sebanyak 101 orang, dan paket C 330 orang. Pendidikan paket C terbagi menjadi dua yaitu paket C-IPA dan paket C-IPS. Paket C-IPA ada 2 orang dan paket C-IPS 328 orang. Warga belajar juga harus mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola PKBM, diketahui bahwa warga belajar yang rutin mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka hanya sekitar 75 orang (20%). Sedangkan warga belajar yang lainnya lebih tertarik mengikuti pembelajaran daring. Dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, warga belajar didampingi oleh tutor yang memiliki pengalaman dalam mengajar. Data PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara menunjukkan bahwa ada 15 tutor yang terdaftar dengan latar belakang pendidikan Diploma, S1, dan S2.

Berdasarkan data kuantitatif di atas, Program Paket C-IPS PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara dapat dikatakan memiliki inovasi yang cukup tinggi yang menyebabkan peningkatan warga belajar dari tahun ke tahun dan tingginya persentase warga belajar mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan. Hal tersebut tentunya karena ada inovasi yang dilakukan dari kemajuan teknologi yang ada. Wujud inovasi instrumen yaitu (1) peralatan pembelajaran baru berupa LCD proyektor; dan (2) pemanfaatan aplikasi berbasis daring (*online*) dan luring (*offline*). Penelitian ini akan berfokus pada pemanfaatan aplikasi dalam pengembangan pembelajaran. Informasi lain yang diperoleh adalah bahwa pada tahun 2019 PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara telah meningkatkan intensitas pemanfaatan inovasi di bidang teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran (adopsi). Salah satu wujud inovasi yang digunakan adalah kelompok diskusi mata pelajaran melalui daring (*online*) yang memanfaatkan aplikasi *Instant Messaging Whatsapp* (Hasil observasi awal penelitian tentang lingkungan pembelajaran di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara pada tanggal 17 Juni 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk menggambarkan tentang tahapan dari proses adopsi inovasi pembelajaran yang terjadi pada Program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang. Penelitian ini didasarkan pada pendapat (Rogers, 1986b) yang menyatakan bahwa tahapan adopsi inovasi adalah terdiri dari lima tahapan berikut: (1) tahap pengenalan; (2) proses persuasi; (3) proses keputusan; (4) proses implementasi; (5) konfirmasi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah warga belajar pada program paket C-IPS PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara berjumlah 340 orang. Sampel penelitian diambil secara acak sebanyak 24 orang. Sumber data diperoleh dari warga belajar program paket C yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan alat pengumpulan data daftar pernyataan. Teknik analisis data adalah teknik deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rumus persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Tahap Pengenalan Adopsi Inovasi Pembelajaran

Data tentang tahap pengenalan adopsi inovasi pembelajaran PKBM Bhakti Ibu Nusantara dengan sub variabel Tahapan Pengenalan yang terdiri dari 24 warga belajar sebagai responden dan 6 item pernyataan. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahap pengenalan inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara sudah terapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase warga belajar memberikan jawaban sering (baik) sebanyak 54,87%.

Gambaran Tahap Persuasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Data tentang tahap persuasi adopsi inovasi pembelajaran PKBM Bhakti Ibu Nusantara dengan sub variabel tahapan persuasi yang terdiri dari 24 warga belajar sebagai responden dan 5 item pernyataan. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahap persuasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara sudah terapkan dengan baik. Hal ini mengartikan bahwa proses persuasi dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan tutor kepada warga belajar dapat dirasakan langsung oleh warga belajar, dibuktikan persentase kategori baik sebesar 51,66%.

Gambaran Tahap Keputusan Adopsi Inovasi Pembelajaran

Data tentang tahap keputusan adopsi inovasi pembelajaran PKBM Bhakti Ibu Nusantara dengan sub variabel tahapan keputusan yang terdiri dari 24 warga belajar sebagai responden dan 6 item pernyataan. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada histogram berikut.

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahap keputusan pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara sudah terapkan dengan sangat baik. Hal ini mengartikan bahwa keputusan inovasi yang diaplikasikan oleh tutor kepada warga belajar sudah diujicoba dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Gambaran Tahap Implementasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Data tentang tahap keputusan adopsi inovasi pembelajaran PKBM Bhakti Ibu Nusantara dengan sub variabel tahapan implementasi yang terdiri dari 24 warga belajar sebagai responden dan 6 item pernyataan. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Berdasarkan histogram di atas dapat diketahui bahwa tahap implementasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara sudah terapkan dengan sangat baik. Hal ini mengartikan bahwa implementasi inovasi yang dilakukan oleh tutor kepada warga belajar sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

Gambaran Tahap Konfirmasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Data tentang tahap konfirmasi adopsi inovasi pembelajaran PKBM Bhakti Ibu Nusantara dengan sub variabel tahapan konfirmasi yang terdiri dari 24 warga belajar sebagai responden dan 6 item pernyataan. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut.

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa tahap konfirmasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS di PKBM Yayasan Bhakti Ibu Nusantara sudah terapkan dengan sangat baik. Hal ini mengartikan bahwa konfirmasi inovasi dalam kegiatan pembelajaran, tutor dan warga belajar sedang memperkuat keputusan yang diadopsi tersebut dan mengimplementasikannya secara terus menerus, yang dibuktikan dengan tingginya persentase kategori baik sebesar 55,55%.

Pembahasan

Gambaran Tahapan Pengenalan Adopsi Inovasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pengolahan data kuantitatif yang dilihat dari aspek tahapan pengenalan inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS sudah terapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diterima oleh warga belajar. Seperti warga belajar mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai media, tutor memberitahu warga belajar tentang hal apa saja yang diperlukan untuk pembelajaran daring dan warga belajar mencari informasi sendiri mengenai pembelajaran yang diselenggarakan melalui media daring.

Apabila suatu inovasi tidak diketahui oleh khalayak umum, biasanya inovasi tersebut akan sangat sulit untuk diadopsi. Oleh sebab itu, pengenalan suatu inovasi sangat penting untuk diterapkan oleh seorang adopter agar dapat mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak suatu inovasi tersebut (Pamungkas, 2018). Sebagaimana pendapat Suwarno (2016) bahwa pada tahap ini, komunikasi menerima inovasi dari sumber-sumber seperti informasi dari teman, media massa, atau dari agen pembaharu (penyuluh) yang menumbuhkan minatnya untuk lebih mengetahui hal ihwal inovasi tersebut. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2007) juga menyimpulkan bahwa tahapan yang sangat menentukan proses adopsi inovasi adalah pada tahap awal (pengetahuan) yaitu mulai mengenal adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang cara inovasi tersebut berfungsi. Sejalan dengan pendapat Rogers dalam Hanafi (1986) yang menyatakan bahwa tahap pengenalan terbagi dalam tiga jenis pengetahuan yaitu: (1) pengetahuan akan keberadaan inovasi; (2) pengetahuan tentang cara menggunakan inovasi; (3) pengetahuan tentang bagaimana suatu inovasi dapat bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengenalan inovasi dalam adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi sudah dirasakan secara langsung oleh warga belajar, sehingga nantinya adopter dapat menentukan sikap terhadap inovasi tersebut.

Gambaran Tahap Persuasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pengolahan data kuantitatif yang dilihat dari aspek tahapan persuasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS sudah terapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diterima dan dirasakan oleh warga belajar. Seperti warga belajar tertarik melakukan pembelajaran melalui media daring, warga belajar bertanya lebih rinci lagi kepada

tutor mengenai keefektifan media daring dalam pembelajaran dan tutor menjelaskan penerapan penggunaan media layar proyektor dalam pembelajaran kepada warga belajar.

Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa tahap persuasi dalam menentukan keputusan inovasi dapat dilihat melalui tiga aspek yang mendukung. Seseorang yang telah melewati tahap pengenalan inovasi akan berlanjut ke tahap persuasi. Dalam tahap ini seseorang akan memperlihatkan sikap positif atau negatif terhadap suatu inovasi yang ia temui. Seseorang juga akan mencari tahu informasi yang lebih banyak tentang suatu inovasi yang akan diadopsi dan menafsirkan informasi-informasi yang ia terima. Jika seseorang tersebut menunjukkan sikap positif, besar kemungkinan ia akan memutuskan untuk mengadopsi inovasi (Sugandini, 2009). Namun belum tentu juga seorang adopter akan menolak inovasi walaupun ia menunjukkan sikap negatif terhadap keberadaan inovasi.

Ban & Hawkins dalam Darussalam (2017) sikap merupakan perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek dalam lingkungannya. Tahap ini terjadi pembentukan suatu pilihan yang nantinya akan menentukan sikap tanggapannya suka ataupun tidak terhadap sebuah inovasi yang telah diketahui dan informasinya telah beredar. Kecepatan adopsi inovasi ditentukan oleh sifat-sifat inovasi dan seberapa berpengaruh komunikator terhadap kecepatan proses adopsi tersebut (Dayana & Sinurat, 2012; Purba, 2013). Sifat-sifat yang dimaksud, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemudahan untuk dicoba, dan kemudahan untuk diamati (Amala, Chalil, & Sihombing, 2013; Burhansyah, 2014). Lebih lanjut menurut Rogers (1986) bahwa seseorang membentuk sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap inovasi terlihat dalam persuasi pada proses keputusan inovasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap persuasi inovasi dalam adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, warga belajar sudah menunjukkan sikap positif terhadap keberadaan inovasi, sehingga nantinya adopter dapat menentukan keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi.

Gambaran Tahap Keputusan Adopsi Inovasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pengolahan data kuantitatif yang dilihat dari aspek tahapan keputusan inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS sudah terapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh warga belajar. Seperti warga belajar menggunakan media daring untuk pengerjaan dan penyerahan tugas, tutor menyampaikan materi melalui media layar proyektor dan warga belajar lebih aktif dalam pembelajaran melalui media daring yang digunakan. Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa tutor dan warga belajar sudah memutuskan untuk mengadopsi inovasi pembelajaran yang dilaksanakan melalui media daring serta perangkat pembelajaran berbasis teknologi.

Ban & Hawkins dalam Darussalam (2017) pengambilan keputusan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Sejalan dengan pendapat Rogers (1986) yang menyatakan bahwa tahap keputusan dari proses inovasi, berlangsung ketika seseorang sudah melaksanakan kegiatan yang mengarah pada menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap keputusan inovasi dalam adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, tutor dan warga belajar sudah mengujicobakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga nantinya dapat mengimplementasi inovasi tersebut.

Gambaran Tahap Implementasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pengolahan data kuantitatif yang dilihat dari aspek tahapan implementasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS sudah terapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diperoleh warga belajar. Seperti tutor

menggunakan media pembelajaran daring secara terus menerus, tutor menggunakan layar proyektor sebagai media dalam pembelajaran, tutor mengevaluasi keefektifan penggunaan media daring dalam pembelajaran.

Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa tutor menerapkan inovasi kepada warga belajar. Penerapan inovasi tersebut ditandai dengan adanya praktik dalam menggunakan inovasi tersebut, baik itu dari segi proses belajar maupun perangkat pendukung proses belajar. Namun pada saat penerapan inovasi tersebut, terjadi re-invensi inovasi, yang ditandai dengan adanya pertimbangan dan evaluasi terkait inovasi tersebut. Re-invensi biasanya terjadi karena keterbatasan pemahaman tentang inovasi yang diadopsi. Ban & Hawkins dalam Darussalam (2017) implementasi merupakan perubahan cara pengelolaan melalui inovasi yang sebagiannya dapat terjadi sebelum keputusan diambil. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Rogers (1986) bahwa tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implemntasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik.

Hal-hal yang memungkinkan terjadinya re-invensi antara inovasi yang sangat kompleks dan sukar dimengerti, penerima inovasi kurang dapat memahami inovasi karena sukar untuk menemui agen pembaharu, inovasi yang memungkinkan berbagai kemungkinan komunikasi, apabila inovasi diterapkan untuk memecahkan masalah yang sangat luas, kebanggaan akan inovasi yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu juga dapat menimbulkan reinvensi (Amala et al., 2013; Suarta & Suwintana, 1384; Sudana & Subagyono, 2012).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap implementasi inovasi dalam adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, warga belajar sudah menerapkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Gambaran Tahap Konfirmasi Adopsi Inovasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil temuan data penelitian dan pengolahan data kuantitatif yang dilihat dari aspek tahapan konfirmasi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Paket C-IPS sudah terkonfirmasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh warga belajar. Seperti tutor mengawasi perkembangan pembelajaran yang dilakukan, tutor memberikan alternatif dalam mengoptimalkan penerapan media daring dalam pembelajaran dan warga belajar dengan cepat memahami pembelajaran yang disampaikan.

Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa tutor dan warga belajar sudah benar-benar memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Dalam tahap ini tutor dan warga belajar sedang berada dalam proses memperkuat inovasi yang diadopsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan tingkah laku dari tutor dan warga belajar. Sejalan dengan pendapat Rogers (1986) yang menyatakan bahwa pada tahap konfirmasi seseorang akan mencari penguatan-penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan juga bisa terjadi penarikan kembali keputusan yang dipilih jika informasi yang diperoleh kemudian bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi terjadi secara berkelanjutan yang diawali dari keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas (Rusdiana, 2014; Shareza, 2018). Selama dalam konfirmasi seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi paling tidak berusaha menguranginya (Kosasi, 2017; Sondari, Maarif, & Arkeman, 2013; Suarta & Suwintana, 1384).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahap konfirmasi inovasi dalam adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, tutor dan warga belajar sedang berada dalam proses mencari penguatan terhadap keputusan yang dibuat melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

KESIMPULAN

Temuan hasil penelitian yang terdapat di dalam penelitian tentang tahapan adopsi inovasi pembelajaran pada program Paket C-IPS di Pkbn Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 1) Tahap adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Kesetaraan Paket C-IPS di PKBM Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang yang dilihat dari aspek pengenalan inovasi sebagian besar warga belajar menyatakan sudah terapkan dengan baik dan diketahui oleh warga belajar; 2) Tahap adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Kesetaraan Paket C-IPS di PKBM Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang yang dilihat dari aspek persuasi inovasi, hampir seluruh warga belajar menyatakan sudah terapkan dengan baik; 3) Tahap adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Kesetaraan Paket C-IPS di PKBM Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang yang dilihat dari aspek keputusan inovasi sebagian besar warga belajar menyatakan sudah dapat mencoba inovasi dan merasakan manfaat inovasi; 4) Tahap adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Kesetaraan Paket C-IPS di PKBM Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang yang dilihat dari aspek implementasi inovasi hampir seluruh warga belajar menyatakan sudah berjalan dengan baik dan sudah dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran; dan 5) Tahap adopsi inovasi pembelajaran berbasis teknologi pada program Kesetaraan Paket C-IPS di PKBM Bhakti Ibu Nusantara Kota Padang yang dilihat dari aspek konfirmasi inovasi, tutor dan warga belajar sudah menggunakan inovasi secara terus menerus dan hampir seluruh warga belajar menyatakan sudah berusaha memberikan penguatan terhadap inovasi yang diadopsi dan berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Amala, T. A., Chalil, D., & Sihombing, L. (2013). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Adopsi Petani terhadap Sistem Pertanian Padi Organik (Studi Kasus: Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 2(11). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/article/download/8050/3446>
- Burhansyah, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Pertanian pada Gapoktan Puap dan Non Puap di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kabupaten Pontianak Dan Landak). *Informatika Pertanian*, 23(1), 65–74. <https://doi.org/10.21082/ip.v23n1.2014.p65-74>
- Dapodik PAUD dan Dikmas. (2019). PKBM Wilayah Padang. Retrieved February 3, 2019, from <https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/>
- Darussalam, H. (2017). Proses Adopsi Inovasi Pupuk Cair Organik (Biofish) Berbahan Dasar Ikan Laut pada Komoditas Padi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 9–20. Retrieved from <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/kanal/article/download/1420/963>
- Dayana, & Sinurat, F. K. (2012). Komunikasi Penyuluhan dan Adopsi Inovasi. *PERSPEKTIF*, 1(2), 111–123. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.87>
- Hanafi, A. (1986). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. (D. A. Hanafi, Ed.) (III). Usaha Nasional.
- Kemdikbud. (2012). *Standar Prosedur Penyelenggaraan PKBM*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- Kosasi, S. (2017). Inovasi Teknologi Media Sosial: Keberhasilan Proses Adopsi Meningkatkan Kelincahan Organisasi. In *Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2017* (pp. 131–136). Bali: STMIK STIKOM Bali. Retrieved from http://www.jurnal.stmikpontianak.ac.id/file/SANDY_KOSASI_-_KNS%26I_2017.pdf
- Mulyadi. (2007). Proses Adopsi Inovasi Pertanian Suku Pedalaman Arfak di Kabupaten Monokwari-Papua Barat. *Proses Adopsi Inovasi Pertanian Suku Pedalaman Arfak Di Kabupaten Monokwari-Papua Barat*, 3.
- Pamungkas, A. H. (2018). *Versi Teori Difusi Inovasi untuk Menafsir Mimpi Kaum Marhaen di Universitas Negeri Padang*. Padang. Retrieved from <https://osf.io/preprints/inarxiv/dr6zc/>
- Purba, E. D. F. (2013). Komunikasi Penyuluhan dan Tingkat Adopsi Inovasi. *FLOW*, 2(7), 1–10.

- Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/flow/article/download/11492/4947>
- Rogers. (1986a). *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Rogers. (1986b). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. (D. A. Hanafi, Ed.) (III). Usaha Nasional.
- Rusdiana. (2014). *Konsep Inovasi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Shareza, M. (2018). *Implementasi Teori Difusi Inovasi pada Gerakan Bank Sampak*. Bogor. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19803.26403>
- Sondari, D., Maarif, M. S., & Arkeman, Y. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Nanoenkapsulasi Ekstrak Pegagan sebagai Sediaan untuk Mengatasi Selulit. *Jurnal Teknik Industri*, 3(1), 54–63. <https://doi.org/10.25105/jti.v3i1.1586>
- Suarta, I. M., & Suwintana, I. K. (1384). Model Pengukuran Konstruks Adopsi Inovasi E-Learning. *Journal of Information Systems*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.317>
- Sudana, W., & Subagyono, K. (2012). Kajian Faktor-faktor Penentu Adopsi Inovasi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 15(2), 94–106. <https://doi.org/10.21082/jpptp.v15n2.2012.p%p>
- Sugandini, D. (2009). Karakteristik Inovasi, Pengetahuan, Komunikasi Pemasaran, Persepsi Risiko dan Stockout dalam Keputusan Penundaan Adopsi Inovasi. In *Prosiding Kolokium Nasional Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM* (pp. 1–32). Yogyakarta: UGM Press. Retrieved from http://repository.upnyk.ac.id/7522/4/prosiding_kolokium_nasional_dyah_sugandini.pdf
- Suwarno, Y. (2016). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Jakarta.